

PHILOSOPHICAL SCIENCES

НАЗВАНИЯ ФИТОНИМОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ

Алиева Г.Я.

*Нахчыванский государственный университет
диссертант (Нахчыван, Азербайджан)*

THE ROLE OF PHYTONYMS IN GEOLOGICAL TERMINOLOGY OF THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES

Aliyeva G.

*Nakhchivan State University
PhD Candidate / (Nakhchivan, Azerbaijan)*

Аннотация

Основная цель данной статьи заключается в проведении сравнительного анализа роли фитонимов (названий растений) и механизмов терминообразования в геологической терминологии русского и азербайджанского языков. Исследование демонстрирует, что фитонимы активно участвуют в формировании терминов в различных областях науки, включая медицину, фармакологию, геологию и минералогия. Ключевой функцией фитонимов является роль когнитивной метафоры, при которой форма, цвет или структура растения переносятся на геологический объект (например, дендрит).

Фитонимы в русском языке обладают более высокой продуктивностью в аспекте терминообразования, охватывая многочисленные интернациональные, а также этнокультурные термины. Основными моделями метафорического переноса в русском языке являются: сходство формы (каменная роза), цветовой эталон (арбузный турмалин) и состав (метонимия: еловый торф).

В азербайджанском же языке терминообразование опирается как на интернациональную, так и на национальную лексическую базу. Своеобразие проявляется в таких терминах, как *ağacvari* (дендрит) и *yarpaqvarilik* (листоватость/слоистость), производных от национальных лексических образов.

Abstract

The primary objective of this article is to conduct a comparative analysis of the role of phytonyms (plant names) and the mechanisms of term formation in the geological terminology of the Russian and Azerbaijani languages. The study demonstrates that phytonyms actively participate in the formation of terms across various scientific fields, including medicine, pharmacology, geology, and mineralogy. The core function of phytonyms is that of a cognitive metaphor, where the form, color, or structure of a plant is transferred to a geological object (for example, dendrite).

Phytonyms in the Russian language are more productive in terms of term formation, encompassing numerous international, as well as ethnocultural terms. The main models of metaphorical transfer in Russian are: similarity of form (*kamennaya roza* – *stone rose*), color standard (*arbuzyy turmalin* – *watermelon tourmaline*), and composition (metonymy *elovyy torf* – *spruce peat*).

In the Azerbaijani language, term formation utilizes both international and national lexical bases. Its distinctiveness is manifested in terms like *ağacvari* (dendrite) and *yarpaqvarilik* (foliation/leaf structure), which are derived from national lexical images.

Ключевые слова: фитонимы, терминообразование, когнитивная лингвистика, сравнительное языкознание, русский язык, азербайджанский язык.

Keywords: phytonyms, term formation, cognitive linguistics, comparative linguistics, Russian language, Azerbaijani language.

Как известно, изучение взаимосвязи между гносеологическим и лингвистическими картинами мира является актуальным направлением, обеспечивающим результативность в терминологических исследованиях. Изучение источников и путей формирования профессионального подязыка, таких как геологическая терминология, выявляет глубинные концептуальные модели, лежащие в основе наименования. В этом аспекте одним из продуктивных источников пополнения геологической терминологии является фитонимическая лексика. Зачастую при лексическом переносе первичных значений на геологическую терминологию, фитонимы

начинают служить средством метафорического наименования объектов, структур и процессов.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью систематизации и глубокого сопоставительного анализа пласта фитонимов в геологической терминологии русского и азербайджанского языков, поскольку данный материал до сих пор не был предметом комплексного двуязычного исследования.

Цель данной работы состоит в выявлении, классификации и проведении сравнительного анализа фитонимов, используемых в геологической

терминологии русского и азербайджанского языков, с целью определения общих и национально-специфических черт в процессе терминообразования.

«С каждым историческим этапом развития геологии лексический состав языка, а также лексические единицы геологической терминологии увеличиваются. Геологические термины изучают:

1. минералы природного происхождения и искусственно образованные;
2. природные явления и процессы;
3. искусственно вызванные природные явления, искусственные процессы.

С каждым увеличением знаний потребность в терминах увеличивается, что восполняется за счет заимствований терминов из других областей знаний и в определенной мере удовлетворяется образованием новых терминов. Увеличение геологических терминов тесно связано с развитием лексического фонда природного языка» [1].

В формировании геологической терминологии, как и в других естественнонаучных областях, доминирующую роль играет когнитивная метафора. Согласно положениям когнитивной лингвистики [3], метафора представляет собой не просто языковое украшение, а способ мышления, структурирующий абстрактные понятия через конкретные.

В ходе исследования нами выявлены определенные подгруппы фитонимов, в которых участвуют в образовании геологических терминов. Рассмотрим конкретные примеры:

Деревья:

Гипероним дерево: красное дерево горное – обсидиан с чёрными и красными полосами; опал древесный – ложный кристалл, с полосатым рисунком, окрашенным по цвету ствола дерева; опал деревянистый – опал с полосами древесной коры, коричневого оттенка;

Бамбук: бамбуковый жемчуг – полудрагоценный камень, находящийся между стволами бамбука; бамбуковый опал – полудрагоценный камень, встречающийся в коленах бамбука.

Пальма: жемчуг пальмовый – жемчуг, находящийся в коре кокосового дерева;

Ель: еловый торф – разновидность торфа, в большем процентном отношении, содержащая в себе кору и древесину ели.

Цветы:

Гипероним цветы: цветок железные цветы – арагонит, с переплетенными образованиями в форме стеблей (минерал, образующий игольчатые и копьевидные кристаллы – А.С.); обсидиан цветочный – чёрный обсидиан с формами лепестков; янтари цветочный – природный янтари, на поверхности которого в результате медленного нагревания в веретенном масле, а затем быстрого охлаждения образуется сеточка трещин, благодаря чему появляются эффектные радужные вспышки; яшма цветочная – яшма с цветным рисунком, напоминающим снежинки или морозные узоры на стекле; рудный цветок – шпак плавиковый;

Роза: инсакская роза – минерал розового цвета; каменная роза – роза пустыни – сростки кристаллов гипса, которые образуются в слое песка, захватывая при кристаллизации его мельчайшие частицы; роза железная – ильменит, напоминающий розу; роза инков – минерал розового цвета; роза песков – роза песчаная – роза пустыни; роза Франции – розово-фиолетовый аметист;

Ирис: ирис – кварц. В древности и средневековье использовался как магический камень; ирис-агат – агат радужный;

Гиацинт: шпинель гиацинтовая – гиацинт-шпинель, рубицелл;

Овоци:

Огурец: огурец жемчужный – овальный жемчуг. название диалектное – Олонецкое.

Аспарагус: камень аспарагусовый – жёлто-зеленые кристаллы апатита;

Горох: камень гороховый – разновидность арагонита (минерал - Г.А.) различных размеров;

Спаржа: камень спаржевый – светло-зеленый апатит;

Артишок: кварц артишоковый – горный хрусталь;

Ягоды:

Крыжовник: крыжовниковый гранат – гранат редкого цвета крыжовника; камень крыжовниковый – зелёный гроссуляр (название гроссуляр произошло от латинского названия крыжовника по специфической окраске этого камня).

Малина: малиновый гранат – гранат цвета малины.

Арбуз: арбузный турмалин – полихромная разновидность природного минерала имеет красную или розовую середину в окружении зеленой каймы. Такая уникальная окраска, напоминающая арбуз, и стала причиной названия кристаллов.

Фрукты:

Вишня: жемчуг вишневый – жемчуг размером с вишню;

Мандарин: мандариновый гранат – разновидность граната оранжевого, оранжево-красного, коричнево-красного или желтого цвета;

Различные:

Мох: моховой агат – дендритовый агат – мокка-агат – дендритовый камень – моккский камень – моховик – одна из природных разновидностей кремнезёма. Ювелиры называют моховым агатом также разновидности халцедона без явной слоистости, но с различными включениями, создающими конкретный рисунок. Зелёный моховой агат – это агат с хлоритовыми включениями, образующими узор, напоминающий мох; яшма моховая – 1. моховой агат 2. окаменелое дерево с жилками просвечивающего кварца;

Хлопок: мячики хлопковые – народное название улексита (природный минерал – А.Г.);

Таким образом, мы можем определить следующие три модели формирования терминов:

I. По форме и структуре: наиболее часто фитоним используется для передачи сложной кри-

сталлической морфологии или текстуры геологических объектов, недоступной для простой геометрической номинации.

Форма растения целиком: Термины, такие как «кварц артишоковый» (горный хрусталь), «железные цветы» (арагонит), «каменная роза» и «роза пустыни» (сростки кристаллов гипса), демонстрируют перенос сложной, многолепестковой структуры растения на минеральный агрегат.

Текстура растительного материала: В петрографии и геммологии фитонимы используются для обозначения специфической текстуры, схожей с растительной. Например, «опал древесный» и «опал деревянистый» отсылают к полосатому рисунку и коричневому оттенку древесной коры или ствола, что является переносом «растение - внутренняя структура».

II. По цвету. Фитонимы, определяющие по цвету, являются распространенной мотивирующей основой в геммологии, где требуется высокоточная и образная дифференциация оттенков [4]. Фрукты и ягоды выступают в качестве культурно-закрепленного эталона цвета: термины «крыжовниковый гранат» (зеленый гроссуляр), «малиновый гранат» и «мандариновый гранат» используют фитоним для точного обозначения специфического цветового спектра минерала. Особый интерес представляет термин «арбузный турмалин». Здесь метафора усложнена тем, что она основана не на одном признаке, а на сочетании цвета и структуры (розовая середина, окруженная зеленой каймой), что точно повторяет срез плода.

III. По происхождению и составу: данный тип переноса не является метафорой в чистом виде, а представляет собой метонимию. Термин «словый торф» прямо указывает на доминирующий растительный материал, из которого образовалась порода. Номинации, связанные с инклюзиями, такие как «моховой агат» (моховик) или «яшма моховая», используют фитоним (мох) для обозначения внешнего вида инородных включений (чаще хлоритовых), которые выглядят как инкапсулированные фрагменты растительности.

Особый интерес для сопоставительного анализа представляет пласт терминов, которые формируются не путём прямого калькирования или заимствования, а на основе исконных азербайджанских фитонимических основ. Эти лексемы демонстрируют использование национального лексического фонда для метафорического кодирования универсальных геологических явлений. Рассмотрим конкретные примеры:

I. По морфологии и структуре: фитонимы используются для описания сложной морфологии минеральных агрегатов, где наблюдается перенос из области живой природы на неорганические объекты:

Ağacvari (от ağac — дерево). Данный термин, применяемый для описания дендритных (древовидных) форм кристаллов (например, пиролюзита), является чистой метафорической номинацией, использующей исконный корень. Это функциональный эквивалент греко-латинского «дендрит», что

подтверждает универсальность когнитивной модели "дерево - разветвление".

Yarpaqvarilik (от yarpaq — лист). Термин, обозначающий листоватую текстуру горных пород (способность расщепляться на тонкие пластины). Здесь исконный фитоним выступает как основа для образования абстрактного существительного, описывающего текстурное свойство.

Noxud daşı (от noxud — горох). Этот термин, используемый для обозначения шаровидной разновидности арагонита, является примером метафоры по форме, где объектом сравнения выступает плод культурного растения, что характерно для народной геммологической номенклатуры.

II. По ассоциации: часто используется для наименования камней с особыми внутренними включениями, напоминающими растительность:

Mamır aqatı (от mamır — мох). Данный термин, обозначающий моховой агат, основан на зрительной аналогии: включения хлорита или других минералов внутри халцедона формируют рисунок, напоминающий разросшийся мох. Это пример устойчивой метафоры, где фитоним используется как дескриптор внутренней структуры камня.

Səhra gülü (от gül — роза/цветок). Метафорический термин, обозначающий специфические сростки кристаллов гипса (роза пустыни). Использование исконного слова gül для описания сложной лепестковой формы кристаллического агрегата свидетельствует о высокой степени наглядности и образности, заложенной в термине.

Проведенный сопоставительный анализ фитонимической лексики в геологической терминологии русского и азербайджанского языков подтверждает гипотезу о высокой продуктивности метафорического переноса как ключевого механизма терминообразования в данной сфере. Фитонимы функционируют как универсальные когнитивные шаблоны, обеспечивающие наглядность и образность при номинации сложных геологических объектов, форм и структур.

В ходе исследования выявлены следующие особенности:

1. Универсальность метафорических моделей: в обеих терминосистемах доминируют общечеловеческие когнитивные модели, основанные на сходстве по форме (*ağacvari*, дендрит, *səhra gülü*) и цвету (арбузный турмалин, мандариновый гранат). Фитоним выступает как наглядный, интуитивно понятный визуальный код, который значительно упрощает кодирование сложной геологической информации.

2. Национально-культурная специфика терминогенеза: русская терминология преимущественно использует интернациональные (греко-латинские) корни в составе сложных слов и образную лексику (роза пустыни, железные цветы) для описания форм. Азербайджанская терминология демонстрирует тенденцию к использованию чисто национальных, исконных фитонимических основ (*ağacvari*, *yarpaqvarilik*, *noxud daşı*) для создания собственных мотивированных эквивалентов. Это подтверждает активную роль национального языкового сознания

в процессе адаптации универсальных научных понятий.

3. Многоаспектность переноса: фитонимическая лексика задействует полный спектр мотивирующих признаков: от морфологических (Kök / Корень — для обозначения опоры), до текстурных (Mamıg aqatı / Моховой агат — для описания включений) и признаков состава (еловый торф — как метонимия происхождения).

Результаты исследования позволяют заключить, что при всей универсальности геологического знания, его вербализация в русском и азербайджанском языках осуществляется через механизмы, которые отражают как общелингвистические законы метафоризации, так и специфику национальной лексической базы.

Список литературы

1. Султанова Р.М. Сопоставительный анализ геологической терминологии в русском и таджикском языках: /автореф. дис. ... канд. филол. наук/,

Душанбе - 2013. - 27 с.
<http://cheloveknauka.com/sopostavitelnyy-analiz-geologicheskoy-terminologii-v-russkom-i-tadzhikskom-yazykah#ixzz6v8qiK4g5>

2. Суперанский, А.В., Подольская, И.В., Васильева, Н.В. Общая терминология: Вопросы теории М.: Наука - 1989. - 246 с.

3. Сетаров, Р. Д. Национальная специфика образной номинации: на материале названий растений в славянских, германских и тюркских языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Сетаров Руслан Джаватович. -Воронеж - 2000.- 19 с.

4. Тарланов, З.К. Язык. Этнос. Время: Очерки по русскому и общему языкознанию. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та - 1993. - 221 с.

5. Хатхе, А.А. Номинации растительного мира в когнитивном и лингвокультурологическом аспектах (на материале русского и адыгейского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Майкоп - 2010. - 25 с.